

PEDAGOGICAL SCIENCES

КЕЙС-МЕТОД В ОБУЧЕНИИ ХИМИИ В ВОЕННЫХ ВУЗ-АХ

*Гюлярли Г.Г.,
Азербайджанский военный институт имени Гейдара Алиева,
доктор философии по химии, доцент научного отдела
Насибова Л.Э.
Бакинский Государственный Университет,
доктор философии по химии, преподаватель*

CASE METHOD IN TEACHING CHEMISTRY IN MILITARY HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

*Gullarli G.,
Azerbaijan Military Institute after Haydar Aliyev,
Ph.doctor, associate professor
Nasibova L.
Baku State University,
Ph.doctor, teacher*

АННОТАЦИЯ

В статье предлагается применение кейс-метода в обучении химии с целью улучшения учебного процесса в военных Высших Учебных Заведениях и становления его более интерактивным и увлекательным. Как показала практика, кейс-методы способствуют активному участию курсантов в процессе обучения, помогает развитию навыков принятия решения, глубокому пониманию темы и запоминания материала на долгое время.

ABSTRACT

The article proposes the use of the case method in teaching chemistry in order to improve the educational process in military higher educational institutions and make it more interactive and exciting. As practice has shown, case methods contribute to the active participation of cadets in the learning process, helps to develop decision-making skills, a deep understanding of the topic and memorizing the material for a long time.

Ключевые слова: кейс-метод, интерактивное обучение, ситуативные методы обучения курсанты.
Keywords: case method, interactive learning, situational teaching methods, cadets.

Стандарты нового поколения требуют применения новых технологий обучения. Ситуативные методы обучения, одним из которых является кейс-метод, предполагает осмысление курсантами предложенной ситуации и решение данной проблемы. Кейс-метод – это педагогическая технология проблемно-ситуационного типа, которая предполагает использование в процессе обучения реальных или близких к реальным ситуациям с дальнейшим анализом и принятием правильного решения.

Кейс-метод анализирует ситуацию и активизирует самостоятельную деятельность курсантов по разрешению профессиональной проблемы и развитию мыслительных способностей. В последние годы эта методика успешно применяется в процессе преподавания гуманитарных дисциплин [1-2].

Преимуществом кейс метода является удачное сочетание в обучении теории и практики, что благотворно влияет на подготовку способного специалиста. Анализ ситуации хорошо воздействует на формирование интереса и позитивного отношения к учебе у курсантов военных ВУЗ-ов.

Современный педагог должен обладать способностью применять интерактивные методы и инновационные технологии обучения. Преподаватель

с помощью этой методики начинает думать и действовать по другому и вынужден обновлять свой педагогический опыт и увеличить творческий потенциал. Поэтому в процессе профессиональной подготовки будущих учителей важно применять инновационные и интерактивные технологии обучения, формировать профессиональные умения.

Суть кейс-метода заключается в использовании конкретных случаев для общего анализа, обсуждения и выявления решений. Значимость этого метода в том, что он кроме того что отражает практическую проблему, но еще и активизирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при решении этой проблемы.

Цель данной работы является характеристика кейс-метода и анализ его применения курсантами-будущими офицерами

К основным особенностям кейс-метода можно отнести следующее: описание реальной проблемной ситуации; альтернативность решения проблемы; единая цель и коллективная работа по выработке решения; функционирование системы группового оценивания принимаемых решений; эмоциональное напряжение учащихся. Самым сложным для педагога, как отмечается в [3], явля-

ется разработка содержания кейса, подбор соответствующего материала, где моделируется проблема и отражается комплекс знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть курсант [3, с. 98]. При этом указанная проблема должна быть посильной для ее решения учащимися. Преподаватель должен не навязывать свое мнение, а помогать учащимся рассуждать, обсуждать и высказывать свое мнение [4, с. 115].

Кроме этого важно стимулировать учащихся на самостоятельные действия по решению проблемы и выявлению результатов. Это является основным образовательным эффектом данного метода. Процесс кейс-метода состоит из следующих этапов: создание кейса (трудоемкий авторский творческий процесс); распределение учащихся по небольшим группам; представление ситуаций, системы оценивания и сроков решения проблемы; организация самостоятельной деятельности учащихся; обсуждение результатов; подведение итогов.

После того как преподаватель составляет кейс, в соответствии с теоретической проблемой, практической задачей или лабораторным экспериментом, он предлагает курсантам литературные источники, таблицы, схемы для подготовки к занятию, а также в случае необходимости лабораторное оборудование. При этом деятельность курсантов состоит из знакомства с ситуацией, выделения проблемы, изучения литературы по данной проблеме, предложения вариантов ее решения, анализа последствий принятого решения, участия в дискуссии, формулировании итогового решения кейса. В ходе занятия преподаватель обсуждает и актуализирует проблему кейса.

На младших курсах высших военных учебных заведений мы предлагаем использовать метод открытой дискуссии, когда вся группа или ее большая часть выполняет одно и то же задание, так как объем компетенций курсантов еще недостаточен для выполнения индивидуального задания. На второй год обучения при подготовке курсантов можно предложить индивидуальные задания.

С целью формирования универсальных учебных действий кейс-методы применяются в конце изучения определенной темы, когда курсанты имеют достаточный запас знаний [5]. Например, по теме «Способы выражения концентрации растворов» мы применяли следующий кейс. *Для заливки в новый автомобильный аккумулятор необходим 1 литр 36% раствора серной кислоты. Для этого понадобится емкость, материал которой «не боится» серной кислоты (это может быть посуда из стекла, свинца или керамики), соответствующая палочка для перемешивания смеси.*

Рассчитайте, какую массу воды и серной кислоты надо взять для заливки в автомобильный аккумулятор? Как смешать кислоту с водой? Найдите дополнительную информацию об уходе за аккумуляторной батареей. Используя свой жизненный опыт, укажите возможные последствия ошибочного расчета объема необходимой кислоты.

Надо отметить что при применении кейс-методов обучаемые получают знания по конкретной теме, которые они могут использовать в жизненных ситуациях.

Ниже приведены некоторые кейс-задачи которые можно использовать на практических занятиях по химии на первом году обучения:

Пример 1. *Газ, образующийся в реакции карбида кальция с водой, при взаимодействии с чистым кислородом, выделяет огромное количество теплоты. Эта реакция используется при резке и сварке металлов.*

Напишите уравнения реакций (с коэффициентами), о которых говорится в ситуации. Приведите формулу и названия вещества, образующегося в реакции карбида кальция с водой и находящегося при обычных условиях в твердом состоянии, по тривиальной и Международной номенклатуре. Сколько теплоты выделяется при сгорании 11,2 л этого газа, если тепловой эффект реакции сгорания составляет 2600 кДж? Сколько моль газа можно получить из 192 гр карбида кальция, если выход продукта реакции составляет 100%?

Пример 2. *Медицинское обследование водителя, получившего травмы при автомобильной аварии во время военной подготовке, показало, что у водителя перелом правой руки и множественные ушибы на лице и теле. Врач перевязал руку водителя с использованием вещества X, с помощью вещества Y промыл раны и дал указание медицинской сестре для быстрого выздоровления больного 3 раза в течении дня использовать по 3-4 капли вещества Z для обработки ран.*

Определите вещества X, Y, Z. Какая реакция протекает при нанесении X на повязку водителя (с коэффициентами)? Из-за наличия каких свойств вещества Z, врач дал указание медицинской сестре обрабатывать раны веществом Z?

Пример 3. *Во время съемок фильма в городе, где во время войны проходили кровопролитные бои, съемочной группе часто приходилось создавать военные дымовые завесы. Для этой цели, технический персонал использовал легко воспламеняющееся при небольшом нагревании четырехатомное простое вещество и образующееся при этом порошкообразное вещество белого цвета, обладающее гигроскопичными свойствами.*

Напишите название простого вещества, которое использовалось для создания дымовых завес, и нарисуйте его строение. Напишите уравнение химической реакции (с коэффициентами), которое является причиной образования дымовых завес. Вычислите объем (в литрах, н.у.) воздуха, затраченного на образование 1,5 моль порошкообразного гигроскопичного вещества. Объемная доля кислорода в воздухе составляет 21%. Какое еще вещество вы могли бы предложить для этой цели, чтобы он был безопасен для окружающих?

В завершение преподаватель должен обсудить с учащимися выявленные ими проблемы в ходе решения кейса. Он может задать дополнительные вопросы, которые в процессе не были затронуты,

предоставить новые данные и позволить учащимся самим подвести итоги.

Для оценивания работы курсантов можно использовать различные методы: голосование за лучшего «организатора», «аналитика», «за неординарный ответ»; самооценку внутри группы или же оценивание наблюдателем-курсантом не входящим в эту группу и т.д. [6].

Для оценивания мы использовали бальную систему, в которой каждый вопрос оценивался до 5 баллов согласно следующими критериями: полнота анализа заданной ситуации (глубокий или поверхностный анализ), выполнение поставленной задачи (причины возникновения ситуации и варианты решения), активность курсантов, различные варианты решения поставленных задач, умение доказывать свое мнение, ясность, конкретность, применение теоретических знаний при решении кейс-задач, этика обсуждения, качество задаваемых вопросов, ответов и идей, правильное решение кейсовых задач [7].

Таким образом применение кейс-метода на уроках химии способствует развитию у курсантов творческих, исследовательских и коммуникативных навыков.

К преимуществам кейс-метода, по сравнению с традиционными методами обучения, можно добавить принцип партнерства, сотрудничество с курсантами и творческую деятельность всех участников.

Кейс-метод демонстрирует большую эффективность в проведении практических занятий, так как способствует закреплению теоретических знаний и созданию устойчивых практических навыков.

Однако, этот метод должен использоваться в сочетании с другими методами обучения, в основном с традиционными. Так как в противном случае у специалистов могут отсутствовать нормативные основы. Применение кейс-методов у групп студентов может ограничить возможность индивидуального изучения материала.

Опыт, полученный в процессе применения кейс-метода различными преподавателями военных высших учебных заведений, показал, что кейс-метод многократно повышает результативность образовательного процесса, т.к. позволяет моделировать будущую деятельность курсантов и формировать положительную мотивацию к освоению материала.

Литература

1. Земскова, А.С. Использование кейс-метода в образовательном процессе // Совет ректоров. 2008. № 8. С. 12–16.
2. Михайлова Е.И. Кейс и кейс-метод: общие понятия // Маркетинг. 1999. № 1. С. 12–13.
3. Михайлова Е.И. Кейс и кейс-метод: процесс написания кейса // Маркетинг. 1999. № 5. С. 113–120; № 6. С. 117–123.
4. Сурмин Ю.П. Ситуационный анализ или анатомия кейс-метода / Ю. Сурмин, А. Сидоренко, В. Лобода, А. Фурда, И. Катерыняк, К. Меер ; Под ред. Ю.П. Сурмина. - Киев : Центр инноваций и развития, 2002. - 286с.
5. Бурлакова В.С., Гильманшина С.И. / Кейс-метод в обучении химии // Инновации в преподавании химии, V Международная научно-практическая конференция г. Казань, 27–28 марта 2014 года Сборник научных и научно-методических трудов.
6. Винокурова Н.В.. Кейс-метод как педагогическая технология при изучении химических дисциплин на фармацевтическом факультете / Винокурова Н.В., Михайлова И.В., Кузьмичева Н.А., Воронкова И.П. // Международный научно-исследовательский журнал – 2020 г. № 5 (95) ▪ Часть 3 ▪ Май
7. Шабанова И. А. Кейсовые ситуации при обучении студентов методике преподавания химии / Шабанова И. А., Ковалева С. В // Преподавание естественных наук (биологии, физики, химии), математики и информатики в вузе и школе: сб. материалов VII Междунар. науч.-метод. конф.(29–30 октября 2014 г.). Томск: Изд-во Томского гос. пед. Ун-та. 2014 С. 98–100